

1. Datos generales

Asignatura: PERIODISMO AUDIOVISUAL: RADIO
Tipología: OBLIGATORIA
Grado: 377 - GRADO EN PERIODISMO
Centro: (12) FACULTAD DE PERIODISMO DE CUENCA
Curso: 2
Lengua principal de impartición:
Uso docente de otras lenguas:
Página Web:

Código: 16319
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2017-18
Grupos: 30
Duración: Segundo cuatrimestre
Segunda lengua:
English friendly: No

Nombre del profesor: JUAN CARLOS SANTOS NUÑEZ - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente, 2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN	4787	juancarlos.santos@uclm.es	Lunes: 8-9:00 horas y 15-20:00 horas.
Nombre del profesor: MARIA JOSE UFARTE RUIZ - Grupo(s) impartido(s):				
Despacho	Departamento	Teléfono	Correo electrónico	Horario de tutoría
Edificio Polivalente, 2.12	DPTO. EN CONSTITUCIÓN		mariajose.ufarte@uclm.es	Miércoles de 10:00 a 12:00 horas. Jueves de 12:00 a 14:00 horas.

2. Requisitos previos

El alumno de esta asignatura tendrá que escuchar diariamente alguna emisora de radio en cualquiera de sus géneros para poder comprender y avanzar en el aprendizaje de los mismos.

3. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas y con la profesión

El objetivo primordial de esta asignatura es el conocimiento profundo del medio radiofónico y de todos sus géneros para poder hacer llegar a la audiencia la actualidad informativa y otros contenidos relacionados con el entretenimiento y la opinión.

Precisamente el relato de las noticias motivará la relación con otras asignaturas de estos estudios superiores como Actualidad Informativa. La radio tiene como principal característica la inmediatez del mensaje radiofónico que debe ser trasladado a los oyentes.

Ese mensaje tiene que ser elaborado con un estilo diferente dependiendo del género radiofónico con el que pretendamos llegar a la audiencia. Aquí encontramos otra relación con la asignatura de Redacción Periodística. No utilizaremos el mismo estilo de redacción para una noticia, un reportaje, una entrevista o un programa de entretenimiento.

4. Competencias de la titulación que la asignatura contribuye a alcanzar

Competencias propias de la asignatura

- E01 Capacidad y habilidad para comunicar en el lenguaje propio de cada uno de los medios de comunicación tradicionales (prensa, fotografía, radio, televisión), en sus modernas formas combinadas (multimedia) o nuevos soportes digitales (internet), mediante la hipertextualidad.
- E02 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita, sabiendo aprovechar los recursos lingüísticos y literarios que sean más adecuados a los distintos medios de comunicación.
- E06 Capacidad y habilidad para buscar, seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento (escrito, sonoro, visual, etc.) de utilidad para la elaboración y procesamiento de información, así como para su aprovechamiento comunicativo persuasivo o de ficción y entretenimiento.
- G02 Conocimientos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
- G03 Una correcta comunicación oral y escrita
- G04 Compromiso ético y deontología profesional
- G06 Saber aplicar los conocimientos periodísticos para transmitirlos profesional y éticamente de manera comprensible a la ciudadanía. Adiestrarse en las técnicas de búsqueda, identificación, selección y recogida de información, así como de los métodos que se han de tener en cuenta a la hora de examinar críticamente cualquier clase de fuentes, documentos y hechos con la finalidad, por un lado, de tratarlos convenientemente y, por otro, de transformarlos en informaciones de interés mediante los lenguajes informativocomunicativos requeridos para cada caso.
- G10
- G12 Capacidad y habilidad para expresarse con fluidez y eficacia comunicativa de manera oral y escrita

5. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados

Resultados adicionales

1 Elaborar los principales géneros radiofónicos con los criterios de información, actualidad y entretenimiento. 2 Seleccionar y priorizar la materia informativa que se incluirá en los distintos programas radiofónicos que se realizarán durante el cuatrimestre 3 Redactar con frases cortas y directas los contenidos de los trabajos periodísticos 4 Coordinar equipos para la redacción y locución de espacios radiofónicos 5 Salvaguardar los principios de la ética y de la deontología profesional en la totalidad de los programas radiofónicos que ofrezcamos a los oyentes 6 Locutar con claridad y destreza los contenidos informativos y de entretenimiento para hacerlos atractivos a la audiencia

6. Temario / Contenidos

- Tema 1 Historia de la radio en España
- Tema 2 La crónica radiofónica, redacción y grabación
- Tema 3 El boletín de noticias, el avance y la última hora
- Tema 4 La producción en radio y la organización de la redacción
- Tema 5 El reportaje, manejo de los contenidos informativos y de los recursos sonoros
- Tema 6 Los programas informativos, del espacio de noticias informativo al de opinión. Línea editorial y objetividad
- Tema 7 Las entrevistas en radio
- Tema 8 Los magazines
- Tema 9 Los programas deportivos
- Tema 10 Las tertulias
- Tema 11 El humor en la radio
- Tema 12 Los espacios dramáticos
- Tema 13 La publicidad en la radio, promociones, cuñas, patrocinios y menciones
- Tema 14 La radio en internet

7. Actividades o bloques de actividad y metodología

Todas las actividades formativas serán recuperables, es decir, debe existir una prueba de evaluación alternativa que permita valorar de nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente, la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.

Actividad formativa	Metodología	Competencias relacionadas	ECTS	Horas	Ev	Ob	Descripción
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL]	Método expositivo/Lección magistral	E01, E06, G10, G12	0.80	20.00	Sí	No	Exposición de los contenidos de la materia
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL]	Prácticas	E01, E02, E06, G03, G06, G12	1.52	38.00	Sí	Sí	
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA]	Trabajo dirigido o tutorizado	E02, E06, G02, G03, G06, G10, G12	1.80	45.00	Sí	No	
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA]	Trabajo autónomo	E02, E06, G02, G03, G06, G10, G12	1.80	45.00	Sí	No	
Prueba final [PRESENCIAL]	Pruebas de evaluación	E01, E02, E06, G03, G04, G06, G12	0.08	2.00	Sí	Sí	
Total:			6.00	150.00			
Créditos totales de trabajo presencial: 2.40			Horas totales de trabajo presencial: 60.00				
Créditos totales de trabajo autónomo: 3.60			Horas totales de trabajo autónomo: 90.00				

Ev: Actividad formativa evaluable

Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. Criterios de evaluación y valoraciones

Sistema de evaluación	Evaluación continua	Evaluación no continua*	Descripción
Valoración de la participación con aprovechamiento en clase	10.00%	0.00%	
Elaboración de memorias de prácticas	40.00%	0.00%	
Prueba final	50.00%	0.00%	El examen ordinario constará de cuatro partes : elección y argumentación de noticias por secciones para elaborar un boletín informativo de radio; redactar una crónica radiofónica con un teletipo de una agencia de noticias; locución de la crónica; y desarrollar uno de los temas incluidos en la guía docente de la asignatura. Para la convocatoria extraordinaria se repetirá el mismo esquema.
Total:	100.00%	0.00%	

* **En Evaluación no continua** se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria (evaluándose el 100% de las competencias).

Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:

- **Evaluación continua:**

Para la convocatoria ordinaria se utilizará el sistema de evaluación continua. Se sumará la nota del examen de la prueba final (50 %), la de las prácticas realizadas a lo largo del cuatrimestre (40%) más la asistencia y participación en clase (10%). Se primará la participación activa en el aula.

A lo largo del cuatrimestre el alumno deberá realizar ocho prácticas de carácter obligatorio y evaluable. Por tanto, la no realización de alguna de estas ocho prácticas imposibilita que el alumno pueda aprobar la asignatura en la convocatoria ordinaria.

Se aplicará la normativa de plagio y de corrección ortográfica común para el Grado.

Particularidades de la convocatoria extraordinaria:

Tendrán que examinarse en la convocatoria extraordinaria todos aquellos que no superen una nota media de 5 en la suma de las notas prácticas y examen. Aquellos que tengan pendiente la realización de alguna de las ocho prácticas obligatorias podrán optar a conservar las calificaciones aprobadas (la de la prueba final o de las prácticas realizadas) o recuperar la asignatura completa y realizar la prueba final, que supondría el 100 % de la nota.

9. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal

No asignables a temas

Actividades formativas	Horas
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Trabajo dirigido o tutorizado] (45 h tot.)	45
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo] (45 h tot.)	45
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación] (2 h tot.)	2
Tema 1 (de 14): Historia de la radio en España	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1
Tema 2 (de 14): La crónica radiofónica, redacción y grabación	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 3 (de 14): El boletín de noticias, el avance y la última hora	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 4 (de 14): La producción en radio y la organización de la redacción	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	2.5
Tema 5 (de 14): El reportaje, manejo de los contenidos informativos y de los recursos sonoros	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 6 (de 14): Los programas informativos, del espacio de noticias informativo al de opinión. Línea editorial y objetividad	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 7 (de 14): Las entrevistas en radio	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 8 (de 14): Los magazines	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 9 (de 14): Los programas deportivos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 10 (de 14): Las tertulias	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 11 (de 14): El humor en la radio	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 12 (de 14): Los espacios dramáticos	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3
Tema 13 (de 14): La publicidad en la radio, promociones, cuñas, patrocinios y menciones	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	2.5
Tema 14 (de 14): La radio en internet	
Actividades formativas	Horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral] (20 h tot.)	1.5
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas] (38 h tot.)	3

Actividad global

Actividades formativas	Suma horas
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL] [Método expositivo/Lección magistral]	20
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL] [Prácticas]	38
Elaboración de memorias de Prácticas [AUTÓNOMA] [Trabajo dirigido o tutorizado]	45
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA] [Trabajo autónomo]	45
Prueba final [PRESENCIAL] [Pruebas de evaluación]	2

Total horas: 150

Comentarios generales sobre la planificación:

Por las necesidades de los alumnos esta planificación puede tener algunos ajustes durante el cuatrimestre

10. Bibliografía, recursos

Autor/es	Título/Enlace Web	Editorial	Población	ISBN	Año	Descripción
Balsebre, Armand	El lenguaje radiofónico	Cátedra		978-84-376-2177-7	2007	
Guarinos, Virginia	Manual de narrativa radiofónica	Síntesis		978-84-975662-9-2	2009	
Martínez-Costa, M.P.	Información radiofónica : cómo contar noticias en la radio hoy	Ariel	Barcelona	978-84-344-1292-7	2009	
Martínez-Costa, M.P.; Díez Unzueta, J.R.	Lenguaje, géneros y programas de radio	EUNSA	Navarra	8431323337	2005	